

Cuestionario diagnóstico para saber las dimensiones que caracterizan la satisfacción laboral del cliente interno

Apreciado trabajador:

Las siguientes preguntas son parte de una investigación para saber su percepción sobre los atributos que pueden favorecer o perjudicar la satisfacción laboral en esta institución de salud. Por favor indique en la casilla que considere su respuesta. Gracias por su colaboración.

No	PREGUNTAS	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	¿Maneja usted con autonomía o tiene la oportunidad de disponer cómo y cuándo hacer sus actividades laborales?					
2	¿Se refleja con facilidad en el resultado final el esfuerzo de su trabajo?					
3	¿Para su trabajo se necesita una gran cantidad de habilidades y/o conocimientos?					
4	¿Los frutos de su trabajo perjudican en gran medida la vida o bienestar de otras personas?					
5	¿Su desempeño propio, los superiores o terceros, le dan a entender que valoran su trabajo?					
6	¿Cada miembro del personal laboral tiene la capacidad de realizar con destreza todas o la mayoría de las actividades que tiene designadas mostrando compromiso por la institución?					
7	¿En su trabajo cuenta con material y equipo adecuado para el desarrollo de su actividad laboral permitiendo la facilidad en su área laboral?					
8	¿Los efectos de las tareas del departamento perjudican en gran medida la vida o bienestar de otras personas?					
9	¿Su desempeño propio, los superiores o terceros, dan a conocer a los demás la calidad con que desarrolla su trabajo mostrando identificación con la institución?					
10	¿Lo individuos del departamento aportan en la fijación de metas y objetivos laborales?					
11	¿Todos los trabajadores pueden acceder a oportunidades de capacitación?					
12	¿Se siente usted estimulado incondicionalmente para su desarrollo profesional por parte de su departamento laboral?					
13	¿Se siente usted complacido con las relaciones humanas que existen entre los integrantes del área labora?					
14	¿El salario que usted devenga está acorde con la cantidad y calidad del trabajo realizado?					
15	¿El salario que usted devenga es proporcional a su nivel de preparación?					
16	¿Hay conocimiento de los aspectos con que se determinan la manera de establecer méritos y de elegir a los más destacados? (Tanto morales como materiales)?					
17	¿Los programas de estimulación moral y material que han sido fijados, le permiten sentirse incentivado?					
18	¿Los trabajadores sobresalientes son aquellos a los brindan la mayor cantidad de incentivos materiales?					
19	¿El entorno laboral brinda seguridad ?					
20	¿encuentra usted satisfacción y seguridad en cuanto al orden, limpieza, ambientación y cuidado respecto a la ambiente laboral?					
21	¿Siente usted confortable con el horario laboral los mecanismos de trabajo y otros mecanismos auxiliares?					
22	¿Su sitio de trabajo cuenta con normas, protocolos, procedimientos para el trabajo adecuado?					
23	¿Siente que los programas de desarrollo personal y profesional (Capacitación, desarrollo, posibilidad de ascenso) lo complacen?					

Fuente. elaboración propia.